

НОРМАТИВЫ СЕРДЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ У МЛАДЕНЦЕВ: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА

¹Розыходжаева Гульнора Ахмедовна, ²Юсупалиева Гульнора Акмаловна,
³Назирхужаев Некруз Шарофидинзода

¹д.м.н., профессор, Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, ²д.м.н., профессор, Ташкентский педиатрический медицинский институт, ³самостоятельный соискатель, Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15084137>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на разработку референсных значений конечно-диастолического объема (КДО) и ударного объема (УО) сердца у детей первого года жизни. Исследование проведено на выборке из 93 клинически здоровых детей в возрасте от 4 дней до 12 месяцев. КДО и УО рассчитывались с использованием метода Тейхольца, а нормативные значения индексировались на массу тела и площадь поверхности тела (ППТ). Разработанные нормативы позволяют учитывать индивидуальные особенности пациентов и могут применяться в педиатрической практике.

Ключевые слова: педиатрия, эхокардиография, кардиология, конечный диастолический объем, ударный объем, систолическая функция.

Annotatsiya. Maqolada bir yoshgacha bo'lgan bolalarda yurakning diastola oxiri hajmi (DOH) va zarba hajmining (ZH) referens qiymatlarini ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqot 4 kunlikdan 12 oygacha bo'lgan 93 nafar klinik jihatdan sog'lom bolalarda o'tkazildi. DOH va ZH Teichholz usuli yordamida hisoblab chiqildi va me'yoriy qiymatlar tana massasi va tana maydoni bo'yicha indeksatsiyalandi. Ishlab chiqilgan standart ko'rsatkichlar bemorlarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda pediatriya amaliyotida qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: pediatriya, exokardiografiya, kardiologiya, diastola oxiri hajmi, zarb hajmi, sistolik funktsiya

Abstract. The article presents the results of a study aimed at developing reference values for end-diastolic volume (EDV) and stroke volume (SV) of the heart in infants during their first year of life. The study was conducted on a sample of 93 clinically healthy children aged 4 days to 12 months. EDV and SV were calculated using the Teichholz method, and the reference values were indexed to body weight and body surface area (BSA). The developed reference values account for individual patient characteristics and can be applied in pediatric practice.

Key words: pediatrics, echocardiography, cardiology, end-diastolic volume, stroke volume, systolic function.

Актуальность. Конечно-диастолический объем (КДО) и ударный объем (УО) являются ключевыми параметрами для оценки функционального состояния сердца, что приобретает особое значение в педиатрической практике. У детей первого года жизни их значимость возрастает ввиду особенностей физиологии сердечно-сосудистой системы, обусловленных быстрым ростом организма и необходимостью адаптации к внеутробным условиям. Определение референсных значений для данной возрастной группы позволяет

своевременно выявлять отклонения, диагностировать патологические состояния на ранних этапах и оптимизировать лечебно-диагностическую тактику [1, 2].

УО представляет собой количество крови, выбрасываемое левым желудочком в аорту в период систолы, а КДО отражает максимальный объем крови в левом желудочке в конце диастолы. Оба показателя тесно связаны с насосной функцией сердца и могут быть рассчитаны с использованием метода Тейхольца. Эти параметры лежат в основе определения фракции выброса (ФВ), которая широко применяется для оценки систолической функции миокарда.

Особенности физиологии детей, такие как зависимость КДО и УО от массы тела и площади поверхности тела, требуют использования адаптированных нормативных показателей. Референсные значения КДО и УО важны для: 1. Диагностики и мониторинга врожденных пороков сердца; 2. Оценки реакции на объемную нагрузку у детей, находящихся в критических состояниях; 3. Контроля динамики при лечении заболеваний, таких как коарктация аорты, дилатационная кардиомиопатия и миокардит, при которых КДО и УО увеличиваются на фоне систолической дисфункции [2, 3].

При гипертрофической кардиомиопатии, несмотря на нормальные или даже повышенные значения ФВ, наблюдается снижение УО, что также свидетельствует о нарушении систолической функции. У детей, находящихся на искусственной вентиляции легких, изменения УО позволяют оценить преднагрузку и прогнозировать реакцию на инфузионную терапию [1, 3, 4].

С учетом гетерогенности опубликованных данных по данным показателям у детей до года, необходимы дальнейшие исследования для разработки стандартизированных нормативов, что позволит улучшить диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в педиатрической практике. Изучение и использование КДО и УО способствуют более точной оценке функционального состояния сердца, что особенно важно для раннего выявления патологии и своевременного вмешательства.

Цель данного исследования заключалась в разработке референсных значений КДО и УО сердца у детей первого года жизни с учетом их зависимости от антропометрических параметров тела.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 93 ребёнка (36 девочек и 57 мальчиков) в возрасте от 4 дней до 12 месяцев (средний возраст $3,58 \pm 3,18$ месяца), обследованных в многопрофильном медицинском центре Ташкентской области. Диапазон массы тела составлял 2–10 кг (в среднем $5,74 \pm 2,07$ кг), рост – 44–75 см (в среднем $59,37 \pm 7,51$ см). Площадь поверхности тела (ППТ) находилась в пределах 0,16–0,45 м² (в среднем $0,31 \pm 0,075$ м²). Все дети были клинически здоровы и не имели сердечно-сосудистых заболеваний. Обследование проводилось преимущественно с целью исключения врождённых пороков сердца и других патологий. Исследования выполнялись на ультразвуковом аппарате Toshiba Xario 200 с использованием секторального датчика 1-5 МГц, в режиме В-mode (парастернальный доступ, длинная ось). На основе линейных размеров левого желудочка (конечно-диастолический размер – КДР и конечно-систолический размер – КСР) с использованием формулы Тейхольца рассчитывались КДО и конечно-систолический объём (КСО). УО вычислялся по формуле: $УО = КДО - КСО$. Для расчёта площади поверхности тела использовалась формула Наусок. Данные были проанализированы с использованием методов корреляции и регрессии, реализованных в Microsoft Excel 2021.

Результаты. Влияние роста, массы тела и ППТ на параметры КДО и УО оценивалось с использованием линейной регрессии (рис. 1 и 2). Результаты анализа показали, что оба параметра (КДО и УО) имели умеренно-сильную корреляцию с массой тела и ППТ, в то время как корреляция с ростом была умеренной. Однако данные демонстрировали значительный разброс, что указывает на высокую степень вариабельности внутри исследуемой группы. Кроме того, исследование проводилось на ограниченной выборке детей первого года жизни, что предполагает относительную однородность нормативных значений из-за возрастных особенностей данной группы. В связи с этим для повышения точности и практической применимости полученных данных были разработаны нормативы, индексированные на массу тела и ППТ. Для этого были рассчитаны следующие индексированные параметры: КДО/масса тела, КДО/ППТ, УО/масса тела и УО/ППТ.

Рис. 1. Зависимость УО от массы тела (слева), ППТ (по центру) и роста (справа).

Рис. 2. Зависимость КДО от массы тела (слева), ППТ (по центру) и роста (справа).

Средние значения (mean) и стандартное отклонение (SD) этих параметров были использованы для определения диапазона нормативов, который был определён как $mean \pm 2SD$ (табл. 1). Такой подход позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента и варьировать выбор нормативов в зависимости от доступных антропометрических данных.

Таблица 1. Нормальные значения КДО и УО.

	mean	SD	mean-2sd	mean+2sd
КДО/кг	2,49	0,59	1,32	3,66
УО/кг	1,65	0,40	0,85	2,46
КДО/м2	44,28	9,95	24,39	64,17
УО/м2	29,37	6,89	15,59	43,16

Примеры расчёта нормативов:

Пример 1. Норматив КДО, индексированный на массу тела

У ребёнка с массой тела 5 кг диапазон нормы определяется как:
 $KDO=5 \times 1,32$ мл до $5 \times 3,66$ мл.

Таким образом, нормативный диапазон составляет: 6,6–18,3 мл.

Пример 2. Норматив УО, индексированный на ППТ

У ребёнка с ППТ 0,3 м² диапазон нормы определяется как:
 $УО=0,3 \times 15,59$ мл до $0,3 \times 43,16$ мл.

Таким образом, нормативный диапазон составляет: 4,7–12,9 мл.

Выводы. Разработаны референсные значения КДО и УО сердца у детей первого года жизни с учётом их зависимости от массы тела и ППТ. Показано, что КДО и УО имеют умеренно-сильную корреляцию с массой тела и ППТ, что подтверждает значимость антропометрических показателей для оценки состояния сердца в данной возрастной группе. Для повышения точности и удобства применения нормативов предложено использование индексированных показателей (КДО/масса тела, КДО/ППТ, УО/масса тела, УО/ППТ), что позволяет учитывать индивидуальные особенности детей. Разработанные нормативы могут применяться для диагностики врождённых пороков, мониторинга состояния сердца при различных патологиях и оценки эффективности лечения в клинической практике. Полученные результаты подчёркивают необходимость дальнейших исследований с расширением выборки для повышения точности и надёжности нормативных данных.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Yi L, Liu Z, Qiao L et al. Does stroke volume variation predict fluid responsiveness in children: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12(5):e0177590.
2. Pinsky MR. Functional hemodynamic monitoring. Crit Care Clin. 2015. 31(1):P.89-111.
3. Fremuth J, Huml M, Pomahacova T et al. Stroke Volume Measurements by Echocardiography and Ultrasonic Cardiac Output Monitor in Children: A Prospective Observational Cohort Study. Pediatr Emerg Care. 2023;39(9):P.680-684.
4. De Backer D. Stroke volume variations. Minerva Anesthesiol. 2003;69(4):P.285-288.